

Gönderiliş Tarihi: 03/01/2026
Kabul Tarihi: 08/01/2026
ORCID 0000-0002-9870-3550
ORCID 0000-0001-5136-8516
DOI:10.5281/zenodo.18189576

BİR DIŞ POLİTİKA ANALİZ KURAMI OLARAK NEOKLASİK REALİZM PERSPEKTİFİNDEN PİS DÖNEMİ POLONYA DIŞ POLİTİKASINDA DÖNÜŞÜMÜN DİNAMİKLERİ¹

Doç. Dr. Abdullah TORUN²
Dr. Fatma Nur Güven³

ÖZ

Polonya'da 2015 yılında Hukuk ve Adalet Partisi'nin (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), iktidara gelmesiyle dış politikada büyük bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Polonya dış politikasında yaşanan bu dönüşümde hem iç hem de dış faktörlerin etkisi bulunmaktadır. Bu doğrultuda, dış politikanın belirlenmesinde dış faktörlerin yanında ülke içi faktörleri de analizine dahil eden neoklasik realizmin metodolojisinden yararlanarak PiS dönemi Polonya dış politikası analiz edilecektir. Çalışmada "PiS dönemi Polonya dış politikasında ne gibi dönüşümler yaşandı?" sorusuna cevap aranmaktadır. Çalışma, "Muhafazakâr- milliyetçi bir parti olan PiS'in Polonya'da iktidara gelmesinin Avrupa'da yükselen ırkçı dalgadan bağımsız olmadığı", "ABD ile stratejik ortaklığa dayalı güvenlik politikası, Avrupa şüphesizliği ve Rusya karşılığının PiS dönemi Polonya dış politikasının temel dinamikleri olduğu" ve "PiS dönemi Polonya dış politikasında tarihsel algılamaların ve güvenlikçi yaklaşımların yeniden etkin olmaya başladığı" argümanlarına dayanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Polonya, PiS, Dış politika, Neoklasik Realizm

Jel Kodu: R5, R50, Z00.

THE DYNAMICS OF TRANSFORMATION IN POLAND FOREIGN POLICY IN THE PIS PERIOD FROM THE PERSPECTIVE OF NEOCLASSICAL REALISM AS A THEORY OF FOREIGN POLICY ANALYSIS

ABSTRACT

With the rise to power of the Law and Justice Party (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) in Poland in 2015, a significant transformation in foreign policy began to take place. This transformation in Poland's foreign policy is influenced by both internal and external factors. In this context, the study will analyze the foreign policy of Poland during the PiS period by utilizing the methodology of neoclassical realism, which incorporates both internal and external factors in the determination of foreign policy. The study seeks to answer the question: "What transformations have occurred in Poland's foreign policy during the PiS period?" The study is based on the following arguments: "The rise to power of the PiS, a conservative-nationalist party, is not independent of the growing wave of nationalism across Europe," "The key dynamics of Poland's foreign policy during the PiS period are its security policy based on strategic partnership with the United States, skepticism towards Europe, and opposition to Russia," and "Historical perceptions and security-driven approaches have once again become prominent in Poland's foreign policy during the PiS period."

Keywords: Poland, PIS, Foreign policy, Neoclassical Realism

Jel Codes: R5, R50, Z00.

¹ Bu çalışma İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi tarafından desteklenmiştir. Desteklerinden ötürü teşekkür ederiz.

² İnönü Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, abduallah.torun@inonu.edu.tr

³ İnönü Üniversitesi İİBF, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, fatmanur.ozdemir@inonu.edu.tr

1.GİRİŞ

Soğuk Savaş sonrası gerek uluslararası sistemde gerekse ülkelerin iç yapılarında gerçekleşen dönüşümler, Uluslararası İlişkiler kuramlarında yeni tartışmalara neden olmuştur. Bir yandan Post-pozitivist, Post- modernist ve eleştirel teoriler Uluslararası İlişkiler'in geleneksel teorilerine meydan okurken, diğer yandan alan içerisinde hakim paradigma konumunu devam ettirme çabası güden teorilerin yeni versiyonları türemiştir. Bir sistemik teori olan neorealist teorinin Soğuk Savaş'ın sona erişini öngörememesi, yani sistemik bir dönüşümü tahmin edememesi, klasik realizmin yeniden gündeme gelmesine neden olmuştur. Başka bir ifadeyle, neoklasik realizmin bir dış politika analizi ve kuramı olarak kabul görmesinde, neorealizmin 1990'lardaki sistemik dönüşümü öngörememesi etkili olmuştur. Bu vesileyle 1990'ların sonlarından itibaren neoklasik realizm adı altında realist görüşler yeniden literatürde etkinlik çabasına girmiştir. Neoklasik realizm elbette klasik realizmin bir tekrarı değildir. Neoklasik realizm, klasik realizmin çetin özünü koruyarak ve neorealizmden etkilenecek oluşturulmuş özgün kuramsal bir yaklaşımdır.

Neoklasik realizm, dış politika analizine yeni ve bütüncül bir yaklaşım getirmiştir. Uluslararası sistemin devletlerin dış politikaları üzerindeki baskısı, ilgili devletin yerel dinamiklerine bağlı olarak değerlendirilerek dış politika stratejilerine dönüşmektedir. Dolayısıyla dış faktörlerin yanında iç faktörler de analize dâhil edilmektedir. Bağımsız değişkenler (sistemik faktörler) ara değişkenlerin (yerel dinamikler) süzgecinden geçerek bağımlı değişkeni (dış politika çıktıları) oluşturmaktadır.

Polonya'da 2015 yılında yapılan seçimlerde Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), demokratik sisteme geçişten bu yana tek başına iktidara gelen ilk parti olmuştur. PiS'in iktidara gelmesinde ülke içi faktörlerin yanında bazı dış faktörler de etkili olmuştur. 2015 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri, Soğuk Savaş sonrası inşa edilen Polonya dış ve güvenlik politikasının yönelimini değiştirmiştir. Soğuk Savaş'ın çöküş süreciyle birlikte demokratik bir yapıya evrilen ve bu amaç doğrultusunda Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eksenli dış politika uygulayan Polonya'nın 2015 sonrası süreçte dış politika tercihlerinde bazı değişiklikler gözlenmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel amacı, PiS döneminde Polonya dış ve güvenlik politikasında görülen değişiklikleri, ülke içi dinamikleri analize dahil ederek ülkenin dış politika yönelimlerinde belirleyici aktörler olan ABD ve NATO, AB ve RF ile ilişkiler bağlamında incelemeye çalışmaktır.

Neoklasik realizm perspektifinden PiS dönemi Polonya dış politikasının analiz edileceği bu çalışmanın temel argümanları şu şekildedir;

A1: Muhafazakâr-milliyetçi bir parti olan PiS'in Polonya'da iktidara gelmesi Avrupa'da yükselen ırkçı dalgadan bağımsız değildir.

A2: ABD ile stratejik ortaklığa dayalı güvenlik politikası, Avrupa şüphesizliği ve Rusya karşıtlığı PiS dönemi Polonya dış politikasının temel dinamikleridir.

A3: PiS dönemi Polonya dış politikasında tarihsel algılamalar ve güvenlikçi yaklaşımlar yeniden etkin olmaya başlamıştır.

2. NEOKLASİK REALİZM

Başarılı bir teorik argümana sahip olmasına karşın Soğuk Savaş'ın sona ermesini öngörememesi disiplin içerisinde neorealizmin sorgulanmasına neden olmuştur. Neorealizmin SSCB'nin dışarıdan müdahale olmadan dağılmasını açıklayamaması üzerine sistem ile iç politikadaki dinamikleri birlikte inceleyecek bütüncül bir teoriye ihtiyaç duyulmuştur. Bu doğrultuda neoklasik realizm ortaya çıkmıştır. Bu bölümde neoklasik realizmin gelişimi ve temel argümanları ile birlikte neoklasik realizmde dış politika analizine yer verilecektir.

2.1. Neoklasik Realizmin Gelişimi ve Temel Argümanları

Neoklasik realizm, 1990'lı yıllarda dış politika analizine odaklanan bir yaklaşım olarak ortaya çıkmıştır. Bu kuramsal çerçevenin gelişiminde Gideon Rose'un (1998) "Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy" başlıklı makalesi ile Fareed Zakaria'nın (1998) From Wealth to Power, Randall Schweller'in (2006) Unanswered Threats, Norrin M. Ripsman, Jeffrey W. Taliaferro ve Steven E. Lobell'in (2009; 2016) çalışmaları belirleyici olmuştur. Rose (1998: 146), neoklasik realizmi klasik

realizmin bazı öncüllerinden yararlanan, ancak hem içsel hem de dışsal değişkenleri birlikte ele alan bir metodolojik çerçeve olarak tanımlanmaktadır.

Rose, söz konusu çalışmada dış politika analiz yaklaşımlarını dört başlık altında sınıflandırmaktadır. Buna göre Innenpolitik yaklaşımlar, devletlerin dış politika kararlarında iç siyasal faktörlerin belirleyici olduğunu savunurken; saldırgan realizm sistemik faktörlerin her koşulda belirleyici olduğunu ileri sürmektedir. Savunmacı realizm ise sistemik baskıların bazı dış politika kararlarında etkili olduğunu kabul eden daha esnek bir yaklaşım sunmaktadır. Neoklasik realizm ise bu yaklaşımlardan ayrılarak, devlet davranışlarını hem uluslararası sistemin sunduğu fırsat ve kısıtlar hem de içsel değişkenler üzerinden açıklamayı amaçlamaktadır (Rose, 1998: 146–149).

Zakaria (1998: 9), dış politika analizlerinde iç faktörlerin çoğunlukla sistemik baskılarla rekabet eden unsurlar olarak ele alındığını, oysa “devlet gücü” gibi içsel bir değişkenin sistemik bir teoriye entegre edilebileceğini ve bu durumun teorinin özünü zedelemeyeceğini savunmaktadır. Benzer biçimde Schweller (2006: 46), birim düzeyindeki faktörlerin belirlendikten sonra sistem düzeyinde birer girdi olarak ele alınabileceğini ve böylece birim ile yapı arasındaki etkileşimin sistemsel sonuçlar doğurduğunun açıklanabileceğini ileri sürmektedir.

Metodolojik açıdan neoklasik realizm, analizinin çıkış noktasını sistem teorisinden ziyade dış politika analizi olarak belirler. Neorealizmin, anarşik uluslararası sistemin devletleri benzer davranışlara zorladığı yönündeki yapısal analizine karşılık, neoklasik realizm devletlerin dış politika tercihlerinin içsel filtrelerden geçerek şekillendiğini savunur. Bununla birlikte günümüzde neoklasik realizm yalnızca bir dış politika analiz modeli olmaktan çıkararak; kısa dönemli kriz süreçlerini, karar alma mekanizmalarını ve bu süreçlerin uluslararası sistem üzerindeki etkilerini açıklama iddiası taşıyan daha kapsamlı bir kuramsal çerçeveye dönüşmüştür (Ripsman, Taliaferro ve Lobell, 2016: 1). Bu yönüyle neoklasik realizm, uluslararası politika teorisi olma yolunda ilerlemektedir.

Neoklasik realizmi diğer realist yaklaşımlardan ayıran temel özellik, devletlerin dış politika yönelimlerinde iç faktörlere analitik bir ağırlık atfetmesidir. Bu yaklaşım, neorealizmin dış politikayı salt sistemik baskılarla açıklayan indirgemeci tutumunu ne de klasik realizmin insan doğasına dayalı açıklamasını benimser. Neoklasik realizme göre devletlerin dış politika davranışları, uluslararası sistemin sunduğu kısıt ve fırsatların, içsel siyasal yapılar ve karar alıcı algıları tarafından filtrelenmesi sonucunda şekillenmektedir.

Neoklasik realistler, realizm ve neorealizmle ortak biçimde, maddi kapasiteler ve güç dağılımının uluslararası politikanın temel belirleyicileri olduğu görüşünü paylaşmaktadır. Ancak bu maddi unsurların dış politikaya nasıl yansıdığı, devletin kurumsal özellikleri ve karar alıcıların algılarıyla yakından ilişkilidir (Elman, 2007: 16). Bu bağlamda gücün maddi unsurlarının görece dağılımı, dış politikanın temel parametresini oluşturmakla birlikte, tek başına açıklayıcı değildir (Rose, 1998: 146).

Neoklasik realizm, Kenneth Waltz’un “neden farklı devletler dış politikada benzer davranışlar sergiler?” sorusunu başlangıç noktası olarak alır; ancak bu sorunsalı genişleterek, benzer özelliklere sahip devletlerin neden dış politikada farklı tercihlerde bulunduğunu da açıklamaya çalışır (Rose, 1998: 148). Neorealizmin bu farklılıkları yalnızca yapısal faktörlerle açıklamasına karşılık, neoklasik realizm içsel değişkenleri analize dahil ederek daha bütüncül bir açıklama sunar. Dolayısıyla neoklasik realizme göre dış politika kararları, hem uluslararası sistemin yapısal özellikleri hem de devlet içi faktörlerin etkileşimi sonucunda ortaya çıkar.

Çeşitli ayrışmalara rağmen neoklasik realizm, neorealizmin bazı temel argümanlarını destekler. Örneğin, neoklasik realizm açısından da uluslararası sistem belirsizliğin ve güvensizliğin hakim olduğu bir yapıdır. Anarşi metaforu sistemin tanımlayıcı bir özelliğidir ve self-help kuralı geçerlidir. Ancak neoklasik realizme göre anarşik yapının hakim olduğu sistemde çatışma olabileceği gibi işbirliği de mümkündür. Anarşik bir sistemde çatışmayı öngörmesi neoklasik realizmi realizme, işbirliğini öngörmesi ise liberalizme yakınlaştırmaktadır.

2.2. Neoklasik Realizmde Dış Politika Analizi

Neoklasik realizm dış politika analizinde dış faktörlerin yanında iç faktörleri de analize dahil eder. Bağımsız değişken (sistemik faktörler), ara değişken (iç faktörler) ve bağımlı değişken (dış

politika çıktıları) modellemesi ile dış politikayı analiz eder. Bağımsız değişkenler ara değişkenler vasıtasıyla dış politika çıktılarına dönüşür.

Neoklasik realizmde bağımsız değişken sistemik faktörlerdir. Bağımsız değişkenler; yapısal düzenleyiciler, görelî güç dağılımı ve kutupluluk, açıklık ve serbest/kısıtlayıcı stratejik ortamdır. Yapısal düzenleyiciler, sistemin yapısını, birimlerin davranışlarını ve stratejik etkileşimlerdeki parametreleri değiştirme potansiyeli taşımaktadır. Coğrafya, teknolojik yayılım oranları ve askeri teknolojideki savunmacı-saldırgan dengesini içermektedir. Örneğin askeri teknoloji sistemdeki tüm büyük güçleri etkilediği için yapısal bir düzenleyicidir (Ripsman vd., 2016: 39-40). Neoklasik realizmde uluslararası sistem görelî güç dağılımı ile açıklanmaktadır. Görelî güç dağılımı yapısal düzenleyiciler (coğrafya, teknoloji vb.) tarafından şekillenmektedir. Ancak güç dağılımından ziyade asıl önemli olan liderlerin güç dağılımına yönelik algılarıdır. Uluslararası sistemde süper güçlerin sayısını belirtmek için kutupluluk terimi kullanılır. Kutupluluk, büyük güçler arasındaki ittifak bloklarından ziyade kapasitenin görelî dağılımının bir fonksiyonudur. Açıklık ise uluslararası sistemde sistemin yönelttiği bilgi ve işaretlerin devletler tarafından anlaşılabilmesidir. Uluslararası sistemin açık olması devletler açısından oldukça önemlidir. Açıklığın olmaması yaşanan değişikliğin devletler tarafından tehdit mi yoksa fırsat mı sağlayacağını anlamamasına ve belirsizlik yaşanmasına yol açmaktadır (Ripsman vd., 2016: 43-46). Devletlerin sahip olduğu stratejik ortamın doğası önemli bağımsız değişkenlerden biridir. Açıklık, aktöre verilen bilginin kapsamı ile ilişkili iken stratejik ortam bu bilginin içeriğine ilişkindir. Diğer tüm unsurların eşit olması durumunda tehdit yakın ve tehlikeli ise kısıtlayıcı, tehdit ve fırsat uzak ise stratejik ortam serbesttir. Kısıtlayıcı stratejik ortam tehditlerle baş etmek ve fırsatları değerlendirmek için daha az alternatif sunmaktadır (Ripsman vd., 2016: 52).

Neoklasik realistler tarafından ara değişkenlerin neler olduğuna yönelik bir uzlaşma bulunmamaktadır. Bazı yazarlar tarafından iç faktörler oldukça geniş ve muğlak ele alınabilmektedir. Ripsman, Taliefferro ve Lobell, teoriyi daha sistematik hale getirebilmek için ara değişkenleri lider imajları, stratejik kültür, devlet toplum ilişkisi ve iç kurumlar olmak üzere dört kategoride ele almışlardır (Ripsman vd., 2016: 59). İlk değişken, liderlerin algı ve imajlarıdır. Dış politikada kararlar liderler ve siyasi seçkinler tarafından alınır. Rose'a göre bir ülkenin sahip olduğu fiziksel kapasite ve güç önemli değildir. Esas önemli olan bu gücün liderler tarafından nasıl algılandığıdır (Rose, 1998: 147). İkinci ara değişken stratejik kültürdür. Stratejik kültür, bir devletin inancını, dünya görüşünü ve ortak beklentilerini yansıtır. Zihinsel arka planda yer eden kültürel faktörler dış politikada aktörlerin kararlarını etkileme potansiyeline sahiptir. Üçüncü ara değişken ise devlet-toplum ilişkisidir. Devlet-toplum ilişkisi, devletin merkezi kurumları ile farklı toplumsal ve ekonomik gruplar arasındaki etkileşimlerin karakterini yansıtır. Dördüncü ara değişken ise iç kurumlardır. Yasama-yürütme ilişkisi, parti sistemi ve seçim sistemi gibi unsurlar bir ülkenin dış politikasına etki eden ara değişkenlerdir (Ripsman vd., 2016: 66-75).

Ripsman vd., yukarıda bahsedilen ara değişkenlerin dönem ve düzey açısından etkilerini de ortaya koymuşlardır. Buna göre liderlerin algı ve imajları kısa dönemde çok etkili iken uzun dönemde az etkilidir. Stratejik kültür kısa ve uzun dönemde çok etkili olabilmektedir. Devlet toplum ilişkisi, kısa dönemde az etkili iken uzun dönemde çok etkilidir. İç kurumlar ise kısa dönemde az etkin iken uzun dönemde çok etkili olabilmektedir (Ripsman vd., 2016: 91-93).

Sistemik faktörlerin dış politikayı etkilediğini ileri süren sistemik teorilerin ve iç faktörlerin dış politikayı belirlediğini ileri süren innenpolitik teorilerin aksine neoklasik realizm, hem dış hem de iç faktörleri analize dahil ederek bütüncül bir yaklaşım sunar. Sistemik faktörler ara değişkenlerin süzgecinden geçerek dış politika stratejilerine dönüşür.

3. HUKUK VE ADALET PARTİSİ (PİS)

PiS, Polonya'da 2001 yılında ikiz kardeşler Jarosław Kaczyński ve Lech Kaczyński tarafından kurulmuştur. Parti, muhafazakâr ve Hıristiyan demokrat bir siyasal çizgide konumlanmakta; Katolik Kilisesi'ni ve güçlü devlet anlayışını vurgulayan bir söylemle geleneksel aile değerlerini savunmaktadır. Ekonomik alanda serbest piyasa ilkelerini kabul etmekle birlikte, minimal devlet anlayışını reddetmekte ve belirli alanlarda devlet müdahalesini gerekli görmektedir (Modrzejewski, 2017: 23).

PiS, ilk önemli siyasal başarısını 2005 genel seçimlerinde elde etmiş ve oyların %54,04'ünü alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmıştır (Poland National Electoral Commission). Bu dönemde merkez sağda konumlanan ve Avrupa yanlısı bir parti olan Civic Platform (Platforma Obywatelska, PO) ile kurulan koalisyon hükümeti, 2005–2007 yılları arasında yaklaşık on beş ay görev yapmıştır. Koalisyon sürecinde Jarosław Kaczyński Başbakanlık görevini üstlenmiştir. Parlamento seçimlerini takiben Ekim 2005'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise PiS'in adayı Lech Kaczyński kazanmıştır. Lech Kaczyński'nin Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından parti liderliği Jarosław Kaczyński'ye geçmiştir. Lech Kaczyński, 2010 yılında yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedene kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmüştür (The Guardian, 2010).

2005 seçimleri ve PiS'in elde ettiği başarı, bazı analizlerde Polonya siyaseti açısından “yeni bir başlangıç” (fresh start) olarak değerlendirilmiştir (Pienkos, 2006). PiS'in bu dönemdeki başarısının temelinde, geleneksel siyasal söylemlerin dışına çıkan stratejisi yer almaktadır. Parti, seçim sürecinde bir yandan emek yanlısı ve Katolikçi, diğer yandan ise anti-komünist ve popülist mesajlar kullanarak geniş bir seçmen tabanına ulaşmıştır (Pienkos, 2018). Bu söylemsel strateji, liberal ve seküler bir siyasal çizgiyi savunan PO karşısında PiS'in 2005 seçimlerini kazanmasında etkili olmuştur.

Polonya'da 24 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, PiS'in desteklediği aday Andrzej Duda, ikinci turda oyların %51,55'ini alarak Polonya'nın altıncı Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Bunu takiben 25 Ekim 2015'te yapılan parlamento seçimlerinde PiS, oyların %37,6'sını alarak 460 üyeli Sejm'de 235 milletvekilliği kazanmış ve demokratik sisteme geçişten bu yana tek başına iktidara gelen ilk siyasal parti olmuştur. Bu dönemde Başbakanlık görevini Beata Szydło üstlenmiştir (BBC, 2015).

2019 yılında yapılan parlamento seçimlerinde oy oranını %43,6'ya yükselten PiS, iktidarını sürdürmeyi başarmıştır (Pytlas, 2021: 9). 2020 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Andrzej Duda, oyların %51'ini alarak ikinci kez Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

2000'li yıllardan itibaren PiS'in siyasal yelpazede giderek sağa kaydığı ve Polonya'da muhafazakâr sağın ana partisi hâline geldiği görülmektedir. Partinin bu alandaki hegemonik konumu, Jarosław Kaczyński ve merhum Lech Kaczyński'nin siyasal liderliğinin önemli bir başarısı olarak değerlendirilmektedir (Kulesza ve Rae, 2017: 5).

15 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Hukuk ve Adalet Partisi (PiS), oyların %35,38'ini alarak seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ancak Sejm'de hükümet kurmak için gerekli olan salt çoğunluğu elde edememiştir. Dönemin başbakanı Mateusz Morawiecki liderliğindeki PiS, bu nedenle hükümeti kuramamıştır. Buna karşılık, muhalefet partilerinin oluşturduğu koalisyon çoğunluğu sağlayarak Aralık 2023'te Donald Tusk başkanlığında yeni hükümeti oluşturmuştur. Bu gelişmeyle birlikte PiS, 2023 yılından itibaren Polonya siyasal sisteminde ana muhalefet partisi konumuna gerilemiştir (Bayır, 2024). Bununla birlikte, PiS'in siyasal etkisinin iktidar kaybıyla birlikte tamamen ortadan kalktığını söylemek mümkün değildir. Nitekim 2025 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, PiS tarafından desteklenen aday Karol Nawrocki'nin seçimi kazanması, partinin sistem içindeki belirleyici rolünü koruduğunu göstermektedir. Parlamenter çoğunluğun hükümette, Cumhurbaşkanlığı makamının ise PiS çizgisinde bir aktör tarafından temsil edilmesi, Polonya'da yürütme organı ile Cumhurbaşkanlığı arasında potansiyel bir siyasal gerilim alanı ortaya çıkarmaktadır. Bu tablo, PiS'in iktidardan düşmesine rağmen siyasal sistem içerisinde etkili ve güçlü bir aktör olarak varlığını sürdürdüğüne işaret etmektedir.

4. SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMDE POLONYA DIŞ POLİTİKASININ TEMEL PARAMETRELERİ

Polonya, Orta ve Doğu Avrupa'nın merkezinde yer alan coğrafi konumu nedeniyle yüksek jeopolitik ve jeostratejik öneme sahip bir ülkedir. Baltık Denizi'ne kıyısı bulunan Polonya; Almanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Ukrayna, Belarus, Litvanya ve Rusya ile kara sınırına sahiptir. 312.685 km² yüzölçümüne ve 2024 yılı itibarıyla yaklaşık 38,7 milyonluk nüfusa sahip olan ülkenin bu konumu, tarihsel olarak hem güvenlik riskleri hem de stratejik fırsatlar üretmiştir (CIA, 2025). Bu nedenle Polonya dış politikası, tarihsel deneyimlerin de etkisiyle büyük ölçüde güvenlik odaklı bir karakter taşımıştır (Missala, 2006: 106).

Soğuk Savaş'ın sona erme sürecine girdiği 1989 yılında Polonya, otoriter-komünist rejimden demokratik sisteme geçişi başarıyla gerçekleştiren ilk Doğu Avrupa ülkesi olmuştur. 4 Temmuz 1989'da Solidarność (Dayanışma) hareketinin seçimleri kazanmasının ardından, 1990 yılında Lech Wałęsa'nın cumhurbaşkanı seçilmesiyle demokratik dönüşüm kurumsal bir nitelik kazanmıştır (The Guardian, 2023). Bu süreçte hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı gibi liberal-demokratik ilkeler yeni siyasi rejimin kurucu unsurları hâline gelmiştir (Office of the Historian).

Komünist rejimin yıkılmasının ardından Polonya, dış politikasını Batı ile bütünleşme ve Doğu komşularıyla ilişkileri normalleştirme ekseninde yeniden yapılandırmıştır. 1990'lı yıllarda izlenen bu strateji doğrultusunda Polonya; 1991'de Avrupa Konseyi'ne, 1995'te Dünya Ticaret Örgütü'ne, 1996'da OECD'ye üye olmuş; 1999'da NATO, 2004'te ise Avrupa Birliği üyeliğini gerçekleştirmiştir. 2007 yılında Schengen Alanı'na dâhil olmasıyla Batı kurumlarına entegrasyon süreci tamamlanmıştır.

Soğuk Savaş sonrası dönemde “*return to the West*” (Batı'ya dönüş) şeklinde ifade edilen dış politika yönelimi (Kupiecki, 2022: 29), Polonya'nın güvenlik stratejisinde ABD ve NATO ile ilişkileri merkezi bir konuma taşımıştır. Özellikle 11 Eylül 2001 saldırıları sonrasında ABD'nin Afganistan ve Irak müdahalelerine Polonya'nın verdiği destek ve füze savunma sistemi konusunda Varşova'nın Washington ile iş birliği yapması, iki ülke arasındaki stratejik yakınlaşmayı derinleştirmiştir (Kupiecki, 2022: 35).

Polonya'nın dış politikasında Avrupa Birliği de önemli bir referans noktası olmuştur. Üyelik sonrasında Varşova yönetimi, “güçlü Avrupa, güçlü Polonya” söylemi çerçevesinde AB ile ilişkilerini sürdürmüş; dönemin başbakanı Leszek Miller, Polonya'nın ulusal çıkarlarının güçlü bir Avrupa bütünleşmesiyle uyumlu olduğunu savunmuştur (Lubecki, 2005: 74).

Bununla birlikte, Polonya dış politikasını şekillendiren temel faktörlerden biri Rusya Federasyonu ile ilişkilidir. Tarihsel deneyimler ve güvenlik algıları nedeniyle Polonya, Rusya'yı uzun süre toprak bütünlüğü ve ulusal güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendirmiştir. Soğuk Savaş sonrası dönemde bu algı yumuşamış olsa da Rusya'ya yönelik kuşku ve güvensizlik Polonya dış politikasında varlığını sürdürmüştür. Rusya açısından ise Polonya, Doğu Avrupa'da ABD yanlısı politikalarıyla öne çıkan bir aktör olarak görülmektedir (Mix, 2016: 12).

Bu tarihsel güvensizliği derinleştiren önemli olaylardan biri, 10 Nisan 2010 tarihinde Polonya Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński'nin de bulunduğu heyeti taşıyan uçağın Smolensk yakınlarında düşmesidir. Katyn Katliamı'nın 70. yıl anma töreni için Rusya'ya giden heyetin tamamına yakınının yaşamını yitirdiği bu olay, Polonya kamuoyunda büyük bir travma yaratmış ve Rusya'ya yönelik güvensizliği derinleştirmiştir. Dönemin Başbakanı Donald Tusk, kazayı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ülke tarihindeki en trajik olaylardan biri olarak nitelendirmiştir (BBC, 2010). Kazaya ilişkin belirsizlikler ve komplo iddiaları, Polonya toplumunda Rusya karşıtı söylemlerin güçlenmesine katkı sağlamıştır.

5. PİS DÖNEMİ POLONYA DIŞ POLİTİKASININ ANALİZİ

2015 yılında tek başına iktidara gelen PiS, Polonya siyasi hayatında önemli bir dönüm noktasına işaret etmiştir. PiS'in iktidara gelişiyle birlikte, Polonya'nın dış politika yönelimlerinde belirgin bir dönüşüm süreci başlamıştır. Bu dönüşüm, uluslararası sistemdeki gelişmelerle birlikte iç siyasi dinamiklerin, ideolojik tercihlerinin ve kurumsal yeniden yapılanmaların da etkisini yansıtan çok katmanlı bir nitelik taşımaktadır. Bu çalışma, PiS dönemi Polonya dış politikasında yaşanan dönüşümü açıklamak amacıyla, dış politika analizinde sistem düzeyi faktörler ile ülke içi değişkenleri birlikte ele alan neoklasik realizm yaklaşımını metodolojik çerçeve olarak benimsemektedir. Bu doğrultuda, öncelikle Polonya dış politikasını etkileyen dışsal faktör (bağımsız değişken) olarak Avrupa'da yükselen sağ popülist ve milliyetçi siyasi eğilimler incelenecektir. Ardından, bu dışsal baskıların iç siyasette nasıl filtrelendiğini açıklamak üzere yerel faktörler (ara değişkenler) — siyasi liderlik, ideolojik yönelimler ve kurumsal yapılar — ele alınacaktır. Son aşamada ise bağımsız ve ara değişkenlerin etkileşimi çerçevesinde bağımlı değişken olarak Polonya dış politikası analiz edilerek, PiS iktidarı döneminde yaşanan dış politika dönüşümünün temel dinamikleri ortaya konulacaktır.

Tablo 1. Neoklasik Realizm Perspektifinden Polonya Dış Politikasının Analizi

Bağımsız Değişken	• Avrupa'da yükselen Sağ
Ara Değişken	• PiS
Bağımlı Değişken	• ABD ile stratejik ortaklığa dayalı güvenlik politikası • AB Şüphesizliği • Rusya karşıtlığı

5.1. Bağımsız Değişken: Avrupa'da Yükselen Sağ

2015 yılında Hukuk ve Adalet Partisi (PiS)'in iktidara gelmesinde, iç siyasal dinamiklerin yanı sıra Avrupa genelinde yaşanan yapısal dönüşümlerin de belirleyici etkisi bulunmaktadır. 2000'li yılların ortalarından itibaren birçok Avrupa ülkesinde sol siyaset zayıflarken, muhafazakâr-milliyetçi ve radikal sağ partiler siyasal alanda güç kazanmaya başlamıştır. Bu eğilim Polonya için de geçerli olmuş; sol siyasetin gerilemesi ve aşırı sağın yükselişi, muhafazakâr-milliyetçi bir parti olan PiS'in iktidara gelişini kolaylaştıran önemli dışsal faktörlerden biri haline gelmiştir.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında aşırı milliyetçi ve yabancı karşıtı hareketler Avrupa siyasal sahnesinin kalıcı unsurları hâline gelmiştir. ABD'de benzer ölçekte kurumsallaşmış bir aşırı sağ parti ortaya çıkmazken, Avrupa'da bu tür hareketlerin yaygınlaştığı görülmektedir (Minkenberg, 2011: 37). Aşırı sağın yerel, ulusal ve Avrupa Parlamentosu düzeyinde artan oy oranları ile örgütsel çeşitlenmesi, Avrupa'da sağın yükselişinin temel göstergeleri arasındadır (Öner, 2014: 166).

Tarihsel olarak bakıldığında Batı demokrasilerinde aşırı sağın 2. Dünya Savaşı sonrasında yapılandığı görülmektedir (Eatwell, 2000: 409). Literatürde aşırı sağın gelişimi üç evreye ayrılmaktadır (Mudde, 2000). 1945–1950'ler arasında kapsayan ilk evrede aşırı sağ, sosyoekonomik eşitsizliklerden beslenmiştir; ikinci evrede (1960–1970'ler) ulusal kimlik ve düzen vurgusu öne çıkmıştır. 1980'ler sonrası üçüncü evrede ise göçmen karşıtlığı ve kültürel dışlayıcılık belirleyici hale gelmiştir. Bu “yeni radikal sağ”, klasik biyolojik ırkçılıktan ziyade etnosentrizmi savunmakta; anti-demokratik söylemini yumuşatarak siyasal meşruiyet alanını genişletmektedir (Minkenberg, 2013: 7, 19).

Yabancı düşmanlığının ardında yatan temel nedenlerden biri, kaynak paylaşımına ilişkin algılardır. Garrett Hardin'in “*Living on a Lifeboat*” yaklaşımı, sınırlı kaynaklar karşısında dışlayıcı politikaların meşrulaştırılmasını savunarak günümüz aşırı sağ ideolojilerini anlamak açısından önemli bir referans sunmaktadır (Hardin, 1974: 561–568). Bu çerçevede ulusal refahın paylaşılmak istenmemesi, yabancı düşmanlığının ve göç karşıtlığının temelini oluşturmaktadır (Çolakoğlu, 2019: 935).

Avrupa'da aşırı sağın yükselişi; gelir dağılımı adaletsizliği, siyasal temsil krizi ve kimlik bunalımı gibi yapısal sorunlarla da yakından ilişkilidir. Küreselleşmenin olumsuz sosyoekonomik etkileri karşısında merkez sağ ve merkez sol partilerin yetersiz kalması, aşırı sağ partilerin kendilerini “halkın gerçek temsilcisi” olarak sunmalarına imkân tanımıştır (Langenbacher, 2011: 12-15). Buna ek olarak, AB'nin doğuya doğru genişlemesiyle artan göç hareketleri ve 2008 ekonomik krizi, aşırı sağın toplumsal karşılığını güçlendirmiştir (Howard, 2001: 21; Öner, 2014: 168).

Aşırı sağ partiler, ayrıcalıklı ve homojen bir ulus anlayışını savunarak çokkültürlülüğe karşı çıkmakta; göçmenleri ve “ötekileri” toplumsal sorunların temel kaynağı olarak sunmaktadır (Minkenberg, 2011: 42; Langenbacher & Schellengberg, 2011: 17). Özellikle 11 Eylül sonrasında Müslüman göçmenler, Avrupa'daki aşırı sağ söylemin merkezindeki “öteki” haline gelmiş; İslamofobi, göç karşıtlığını besleyen temel unsurlardan biri olmuştur (Langenbacher & Schellengberg, 2011: 18).

Orta ve Doğu Avrupa’da radikal sağın yükselişi Batı Avrupa’dan kısmen farklılaşmaktadır. Komünist geçmişe sahip genç demokrasilerde, devlet sosyalizmi ve neoliberalizme yönelik tepki daha keskin biçimde ortaya çıkmış; bu durum aşırı sağ partilerin daha radikal söylemler geliştirmesine zemin hazırlamıştır (Minkenberg, 2013: 24-25; Langenbacher & Schellengberg, 2011: 15-16).

Bu genel bağlam içinde PiS’in 2015 seçim zaferi, Avrupa’da yükselen milliyetçi ve popülist dalgadan bağımsız değerlendirilemez. Özellikle 2015 mülteci krizi, göçmen karşıtı söylemleri merkeze alan partilere önemli bir ivme kazandırmıştır (Kende & Kreko, 2020: 31). PiS, göç karşıtı politikalarını “Hristiyanlığı koruma” söylemiyle meşrulaştırmış; Müslüman ve göçmen karşıtı söylem, partinin geniş bir toplumsal destek elde etmesinde belirleyici olmuştur (Ozan, 2018: 4998). Bu süreçte göç meselesi, Polonya’nın hem AB politikalarının hem de genel dış politika yönelimlerinin temel belirleyicilerinden biri haline gelmiştir.

5.2. Ara Değişkenler: Yerel Faktörler

Neoklasik realizm yaklaşımında ara değişkenler, devletlerin iç siyasal dinamiklerini ifade eder. Bu çerçevede dış politika, yalnızca uluslararası sistemin dayattığı yapısal koşulların bir ürünü olarak değil; bu koşulların ülke içindeki aktörler, kurumlar ve algılar tarafından nasıl süzülüp geçtiğinin bir sonucu olarak şekillenmektedir. Dolayısıyla PiS dönemi Polonya dış politikasının analizi, sistemik faktörlerin yanı sıra iç politik değişkenlerin de analize dâhil edilmesini gerekli kılmaktadır.

2015 yılında PiS’in tek başına iktidara gelmesiyle Polonya’da hem iç hem de dış politikada belirgin bir dönüşüm süreci başlamıştır. Bu dönüşümün arkasında üç temel iç dinamik öne çıkmaktadır. İlk olarak, 1989 sonrası dönemde uygulanan sert ekonomik ve sosyal reformlar, toplumun geniş kesimlerinde memnuniyetsizlik yaratmıştır. İkinci olarak, popülist, muhafazakâr ve milliyetçi toplumsal kesimlerin siyasal mobilizasyonu güçlenmiştir. Üçüncü olarak ise Katolik Kilisesi’nin sosyal ve siyasal yaşam üzerindeki etkisi artmıştır. Bu faktörler, PiS’in popülist ve otoriter bir siyasal çizgi benimsemesini kolaylaştırmıştır (Zieba, 2022: 13).

2010 yılında Cumhurbaşkanı Lech Kaczyński’nin hayatını kaybettiği uçak kazası da PiS’in iç politikada güç kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Kazanın ardında Rusya’nın bulunduğu yönelik iddialar, PiS’in Rusya karşıtı söylemini sertleştirmesine imkân tanırken, aynı zamanda muhafazakâr sağ seçmenin Jarosław Kaczyński etrafında duygusal olarak kenetlenmesine katkı sağlamıştır (Kulesza & Rae, 2017: 5-6).

PiS, 2015 seçim kampanyasında devletin ekonomik ve toplumsal rolünün yeniden güçlendirilmesini savunmuş ve çok uluslu şirketler ve bankaların etkisinin sınırlandırılması gerektiğini vurgulamıştır. Eşcinsel ilişkilerin yasallaştırılmasına, AB’nin göç ve çokkültürlülük politikalarına karşı çıkarak ulus-devletlerin AB içindeki rolünün güçlendirilmesini ve Hristiyan değerlerin siyasal alanda daha görünür olmasını savunmuştur. “Yozlaşmış elitlere karşı halk” söylemi üzerine inşa edilen bu kampanya, PiS’e seçim zaferini getirmiştir (Kulesza & Rae, 2017: 6).

Neoklasik realizm açısından bakıldığında, PiS’in kurumsal yapısı, ideolojisi ve liderliğin algıları önemli ara değişkenlerdir. Siyasi partilerin AB’ye yönelik tutumları; Avrupa hayranlığı, Avrupa şüpheciliği, Avrupa karşıtlığı ve Avrupa pragmatizmi olmak üzere dört kategoride sınıflandırılmaktadır (Leruth, 2015: 819-820). PiS, Avrupa bütünleşmesine bütünüyle karşı çıkmamakla birlikte AB’nin işleyişine temkinli yaklaşması nedeniyle Avrupa şüphecisi kategorisinde değerlendirilebilir.

Sağcı popülist bir parti olan PiS, Polonya’da muhafazakâr ve geleneksel değerlerin yeniden tesis edilmesini savunmaktadır. Milliyetçilik, Hristiyanlık ve heteroseksüel aile yapısı, PiS ideolojisinin temel referans noktalarını oluşturmaktadır (Colyer, 2021: 4). Parti, Katolik Kilisesi ile yakın bir ilişki içerisindedir ve Kilise, özellikle muhafazakâr seçmenler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir (Kulesza & Rae, 2017: 8). Bu bağlamda PiS, LGBT haklarına yönelik liberal yaklaşımları Polonya’nın değerlerine aykırı “ithal fikirler” olarak nitelendirmektedir (Hajdari, 2019).

Neoklasik realizmde liderlerin kişilik özellikleri dış politika kararlarını etkileyen önemli ara değişkenler arasında yer almaktadır. Jarosław Kaczyński’nin siyasal profili; dogmatizm, aşırı şüphecilik, otoriterlik, yüksek düzeyde Makyavelcilik, düşük açıklık ve tavizsiz tutum gibi özelliklerle

tanımlanmaktadır (Modrzejewski, 2017: 26). Bu özellikler, popülizmin PiS siyasetinin merkezî bir unsuru hâline gelmesine katkı sağlamıştır.

PiS yöneticileri tarafından teşvik edilen yeni tarih anlatısında aşırı sağcı söylemler “vatanseverlik” olarak sunulmaktadır. Parti kendisini doğrudan ulusla özdeşleştirmektedir. Bu yaklaşım, PiS’in kendi politikalarını ulusal iradenin yegâne temsili olarak görmesine ve siyasal denetim mekanizmalarına mesafeli durmasına yol açmaktadır (Ost, 2016; Kulesza & Rae, 2017: 7).

PiS’e göre AB, Polonya’nın egemenliğini sınırlayan ve özellikle Almanya ile Fransa’nın çıkarlarını önceleyen bir yapı niteliğindedir. Kaczyński, Brüksel’i “yeni Moskova” olarak tanımlamakta ve Polonya’nın AB içinde ikinci sınıf bir muameleye maruz kaldığını savunmaktadır (Zieba, 2022: 17; Bobinski, 2022). Bu söylem, PiS’in Avrupa şüpheciliğini derinleştirmiş ve aşırı sağ seçmen tabanına yönelmesini hızlandırmıştır.

PiS, Polonya’yı AB içinde haksızlığa uğrayan bir aktör olarak sunmaktadır. Almanya ile tarihsel rekabeti bu anlatının merkezine yerleştirmektedir. Batı Avrupa liberal elitlerinin muhafazakâr Polonya değerlerini küçümsediği algısı, PiS’in “ulusal güce dönüş” söylemini toplumsal açıdan cazip hâle getirmiştir (Colyer, 2021: 6).

2015 seçimlerinden sonra popülist sloganlar PiS’in hem iç hem de dış politika söyleminin ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir (Modrzejewski, 2017: 30). “Polonya’yı dizlerinin üzerinden kaldırmak” gibi ifadeler, ülkenin uluslararası konumunun güçlendiği algısını beslemiştir. Pew Research Center’ın 2016 verileri, Polonya kamuoyunun önemli bir bölümünün ülkesinin uluslararası alandaki etkisinin arttığını düşündüğünü göstermektedir (Stokes, 2016).

PiS’in siyasal söylemi keskin bir antagonizma üzerine kuruludur. Parti, iç düşmanlar olarak muhalefeti, sivil toplumu ve liberal elitleri; dış düşmanlar olarak ise özellikle AB kurumlarını ve göçmenleri hedef göstermektedir (Modrzejewski, 2017: 28-29; Ost, 2016). Göçmenler, Leh kimliğine ve ulusal güvenliğe yönelik tehdit olarak sunulmakta ve terörizm, suç ve kültürel yozlaşma ile ilişkilendirilmektedir (Modrzejewski, 2017: 27-29).

İktidara geldikten sonra PiS, Anayasa Mahkemesi’ni denetim altına alarak yargı bağımsızlığını zayıflatmaya yönelik adımlar atmıştır. Mahkemenin işlevsizleştirilmesi ve üye yapısının değiştirilmesiyle yürütme ve yasamanın ardından yargı da siyasi denetim altına alınmıştır (Sadurski, 2018: 65). Bu gelişmeler, Avrupa Komisyonu’nun Polonya’yı Avrupa Adalet Divanı’na sevk etmesine yol açmıştır.

Son olarak, PiS’in geniş bir toplumsal tabanı olmakla birlikte, politikalarına karşı ciddi toplumsal muhalefet de ortaya çıkmıştır. Anayasa Mahkemesi’ne yönelik müdahaleler ve kürtajin tamamen yasaklanmasına ilişkin girişimler kitlesel protestolara neden olmuş ve hükümet bazı düzenlemeleri geri çekmek zorunda kalmıştır (Kulesza & Rae, 2017: 7). Buna rağmen PiS, idam cezasının yeniden gündeme alınması gibi AB normlarıyla açıkça çelişen tutumlarını sürdürmüştür.

5.3. Bağımlı Değişken: PiS Dönemi Polonya Dış Politikasının Analizi ve Dönüşümün Dinamikleri

PiS’in Polonya’da iktidara gelmesiyle birlikte dış politika yönelimlerinde belirgin bir dönüşüm süreci başlamıştır (Zieba, 2022: 11-26). Bu dönemde Polonya dış politikası; Amerika Birleşik Devletleri ile yakın ilişkilerin geliştirilmesi, Avrupa Birliği ile mesafeli bir tutumun benimsenmesi ve Rusya ile ilişkilerin belirgin biçimde gerilmesi ekseninde yeniden şekillenmiştir. Bu çerçevede ABD ile stratejik ortaklığa dayalı güvenlik politikası, Avrupa şüpheciliği ve Rusya karşıtlığı, PiS hükümetinin dış politikasının temel dinamikleri olarak öne çıkmaktadır. 2017–2021 döneminde yayımlanan Polonya strateji belgelerinde dış politikanın temel hedeflerinden biri olarak “prestij” vurgusu dikkat çekmektedir. Bu doğrultuda Üç Deniz İnisyatifi, Polonya’nın bölgesel liderlik iddiasını ve jeopolitik görünürlüğünü artırmaya yönelik önemli bir dış politika aracı hâline gelmiştir. PiS iktidarı döneminde Polonya dış politikasında yaşanan bu dönüşüm, AB, ABD ve NATO ile Rusya ile ilişkiler bağlamında ele alınacaktır.

5.3.1. AB ile İlişkiler Bağlamında Polonya Dış Politikasında Yaşanan Dönüşüm

2007 yılında iktidara gelen Sivil Platform (PO), Polonya'nın Avrupa Birliği ile ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlayan Avrupa yanlısı bir dış politika izlemiştir. PO'nun iktidarda olduğu 2015 yılına kadar AB ile görece uyumlu ilişkiler sürdürülmüş; Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası'nın (OGSP) canlandırılmasına yönelik girişimler desteklenmiştir. Bu dönemde Polonya, 2011 yılının ikinci yarısında AB Konseyi dönem başkanlığını da üstlenmiştir (Zieba, 2022: 512). Ancak 2015 yılında Hukuk ve Adalet Partisi (PiS)'in iktidara gelmesiyle birlikte dış politikada belirgin bir yön değişikliği yaşanmıştır.

PiS'in tek başına iktidara gelişi, iç ve dış politikada eş zamanlı bir dönüşümü beraberinde getirmiştir. İç siyasette popülizm ve liberal olmayan uygulamalar güç kazanırken, dış politikada milliyetçilik ve Avrupa şüpheciliği belirleyici hâle gelmiştir (Zieba, 2022). Bu doğrultuda Varşova yönetimi, AB merkezli dış politika anlayışından uzaklaşmış; PiS, Polonya'nın AB içinde egemenliğini kaybettiği yönündeki söylemleri ön plana çıkarmıştır. Böylece Avrupa entegrasyonunun geleceğine yönelik karamsar bir bakış, PiS döneminde dış politikanın temel referanslarından biri hâline gelmiştir.

Önceki dönemlerde Polonya'nın ulusal çıkarlarının “güçlü bir Avrupa” ile uyumlu olduğu savunulurken (Lubecki, 2005: 74), bu söylem PiS iktidarıyla birlikte zayıflamıştır. Nitekim 2017–2021 Polonya Strateji Belgesi'nde AB'nin üye devletleri bütünleştirici niteliğini kaybettiği vurgulanmaktadır. Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma kararı bu değerlendirmeyi güçlendirmiş; Polonya, Brexit sürecinde ne İngiltere'nin ayrılmasını ne de güçlü bir AB'nin sürdürülmesi gerektiğini açık biçimde desteklemiştir. Belgede, Avrupa projesinin gelecekte federalist vizyon ile Euroseptik ve korumacı yaklaşımlar arasındaki kutuplaşmalar nedeniyle daha da tartışmalı hâle geleceği öngörülmektedir (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland Polish 2017-2021: 3).

PiS hükümetinin Anayasa Mahkemesi'ni denetim altına almaya yönelik girişimleri, AB ile ilişkilerin daha da gerilmesine yol açmıştır. AB kurumları, yargı bağımsızlığı ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Polonya'nın otoriterleşme eğilimi gösterdiğini dile getirmiştir. Bu durum, Polonya–AB ilişkilerinde yapısal sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.

AB ile yaşanan gerilimlere karşın Polonya, bölgesel düzeyde etkinliğini artırma ve liderlik rolü üstlenme çabasını sürdürmektedir. PiS'in Rusya'ya karşı sert tutumu, göç ve mülteci politikalarında öncü rol üstlenmesi ve Ukrayna savaşı bağlamında NATO'nun doğu kanadında üstlendiği rol, Polonya'nın müttefikleri tarafından güvenilir bir ortak olarak algılanmasına katkı sağlamıştır (Milli Gazete, 04.07.2022). Bu çerçevede Varşova, bölgesel işbirliklerine özel önem atfetmektedir. Visegrad Grubu ülkeleriyle göç politikaları ve Brüksel'in yetkilerinin sınırlandırılması gibi konularda ortak çıkarlar bulunsa da, bu ülkelerin Rusya'ya yönelik politikaları arasında belirgin farklılıklar bulunmaktadır (Polegkyi, 2021: 39). Özellikle Polonya ve Macaristan, daha muhafazakâr ve milliyetçi bir Doğu Avrupa bloğu oluşturma yönünde öne çıkmaktadır (Kulesza & Rae, 2017: 7).

Polonya dış politikasının temel hedeflerinden biri olan prestij, PiS döneminde daha görünür hâle gelmiştir. Bu doğrultuda Üç Deniz İnisiyatifi, Polonya'yı Orta Avrupa'da etkili bir güç konumuna yükseltmeyi amaçlayan bölgesel bir işbirliği modeli olarak öne çıkmıştır. Baltık, Karadeniz ve Adriyatik denizlerini kapsayan bu girişim, 25 Ağustos 2016'da 12 ülkenin katılımıyla kabul edilen Ortak Deklarasyon ile kurumsallaşmıştır (Polegkyi, 2021: 40). Her ne kadar AB'yi tamamlayıcı bir girişim olarak sunulsa da, Üç Deniz İnisiyatifi'nin, AB'nin Rusya'ya karşı ortak savunma ve enerji politikası geliştirmekteki yetersizliği ve Orta–Doğu Avrupa ülkelerinin çıkarlarına yönelik artan güvensizlikle yakından ilişkili olduğu değerlendirilmektedir (Tavukcu, 2022).

Sonuç olarak, Avrupa şüphecisi bir parti olan PiS'in iktidara gelmesiyle Polonya–AB ilişkilerinde belirgin bir gerilim süreci başlamıştır. AB'nin özellikle Almanya ve Fransa'nın çıkarlarına hizmet ettiği yönündeki algı güçlenirken, Polonya AB'den kısmen uzaklaşarak Doğu Avrupa merkezli bölgesel girişimler aracılığıyla etkinliğini artırma ve bölgesel liderlik iddiasını pekiştirme yönünde bir dış politika izlemiştir.

5.3.2. ABD ve NATO ile İlişkiler Bağlamında Polonya Dış Politikasında Yaşanan Dönüşüm

Doğu Avrupa'da komünist rejimi yıkan ilk ülke olan Polonya, Soğuk Savaş sonrası dönemde özellikle Rusya kaynaklı güvenlik kaygıları nedeniyle ABD ve NATO ile yakın ilişkiler geliştirmiştir.

Bu çerçevede 1999 yılında NATO'ya üye olan Polonya, ittifakın çeşitli operasyonlarına askerî katkı sağlamıştır (Congressional Research Service, 2023: 2).

2015 yılında PiS'in iktidara gelmesiyle birlikte Polonya'nın dış politika öncelikleri yeniden şekillenmiştir. AB ile ilişkiler gerilirken ABD ile güvenlik temelli ilişkiler ön plana çıkmıştır. PiS döneminde Varşova yönetimi, NATO çerçevesindeki çok taraflı işbirliğinden ziyade ABD ile ikili savunma ilişkilerini güçlendirmeyi tercih etmiştir (Rodkiewicz, 2017: 137). Jarosław Kaczyński'nin Rusya karşıtı siyasal profili, ABD ve NATO'nun Rusya'ya karşı dengeleyici aktörler olarak konumlandırılmasına dayanan bu yaklaşımı pekiştirmiştir (Mercan, 2020: 301).

Polonya Dışişleri Bakanlığı, 2017–2021 dönemini kapsayan strateji belgesinde beş temel dış politika sorun alanı belirlemiştir: uluslararası sistemde artan belirsizlik ortamında ulusal güvenliğin sağlanması, ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen bir uluslararası ortamın oluşturulması, AB'nin küresel konumunun güçlendirilmesi, komşu ülkelerle istikrarın sağlanması ve küreselleşme ile göçten kaynaklanan sorunların yönetilmesi (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland 2017-2021). Bu sorun alanları doğrultusunda dış politika üç temel hedef etrafında yapılandırılmıştır: güvenlik, büyüme ve prestij (Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland 2017-2021).

Bu hedefler içerisinde güvenlik, Polonya dış politikasının merkezinde yer almaktadır. Varşova yönetimi NATO'yu, Polonya'nın ve Avrupa'nın güvenliğinin temel dayanağı olarak görmek ve ittifakın Avrupa'daki caydırıcı rolünün sürdürülmesini hayati önemde değerlendirmektedir. Özellikle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında Polonya'nın jeopolitik önemi artmış ve NATO'nun Rusya'ya karşı oluşturduğu caydırıcılık mimarisinin kilit unsurlarından biri hâline gelmiştir (Kranz, 2022).

Rusya'nın Ukrayna'dan sonraki olası hedefinin Polonya olabileceği yönündeki değerlendirmeler, bu güvenlik algısını daha da güçlendirmiştir. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başkanı Kyrylo Budanov'un, Ukrayna'nın yenilmesi hâlinde Polonya'nın hedef olabileceği yönündeki açıklaması bu kaygıları pekiştirmiştir (Mukhina, 2025). Bu gelişmeler, Polonya'nın NATO'dan daha fazla askerî destek alacağı yönündeki beklentileri artırmış ve ülkenin Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünü güçlendirmiştir.

Son olarak, ABD Başkanı Joe Biden'ın 9–10 Aralık 2021 tarihlerinde düzenlenen Demokrasi Zirvesi'ne Polonya'yı davet etmesi dikkat çekicidir (The White House, 2021). Her ne kadar PiS hükümetinin iç politikadaki otoriterleşme eğilimleri ABD tarafından eleştirilse de Polonya'nın Ukrayna krizi bağlamında artan stratejik önemi, Washington açısından ülkeyi vazgeçilmez bir güvenlik ortağı hâline getirmiştir. Bu durum, PiS dönemi Polonya dış politikasında ABD ve NATO ekseninin neden merkezi bir konuma yerleştiğini açık biçimde ortaya koymaktadır.

5.3.3. Rusya ile İlişkiler Bağlamında Polonya Dış Politikasında Yaşanan Dönüşüm

Tarihsel süreç boyunca Polonya–Rusya ilişkilerinde güvensizlik temel belirleyici unsur olmuştur. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesi, Polonya'nın tehdit algılamasını derinleştirmiş ve iki ülke arasındaki ilişkilerde gerginliğin artmasına yol açmıştır. PiS'in iktidara gelmesiyle birlikte Rusya ile ilişkiler daha da kötüleşmiştir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askerî harekâtı Doğu Avrupa başta olmak üzere Avrupa güvenlik mimarisini köklü biçimde etkilemiştir. Ukrayna ile sınırı bulunan Polonya, bu süreçte güvensizliği en yoğun hisseden ülkelerden biri hâline gelmiştir. Savaş, tarihsel güvensizlik algılarını pekiştirerek Polonya'nın Rusya'yı geçmişe kıyasla daha güçlü bir tehdit olarak değerlendirmesine neden olmuştur (Kaminski ve Sliwa, 2023: 130–147; Szeptycki, 2022: 545–559; *National Security Strategy of the Republic of Poland*, 2020).

Ukrayna savaşı, Polonya'nın ciddi güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalmasına yol açarak savunma harcamalarında belirgin bir artışı beraberinde getirmiştir. Varşova yönetimi, ABD ile kapsamlı silah anlaşmaları imzalamıştır (Zieba, 2022: 15). Dünya Bankası verileri, 2015–2023 döneminde Polonya'nın savunma harcamalarının GSYH'ye oranının genel olarak arttığını, özellikle 2023 yılında %3,8 seviyesine çıkarak dikkat çekici bir sıçrama yaptığını göstermektedir (World Bank, 2025). Rusya–Ukrayna savaşı, Polonya'nın askerî kapasitesini güçlendirmesine ve güvenlik politikalarını yeniden yapılandırmasına ivme kazandırmıştır.

Polonya Genelkurmay Başkanı Andrzejczak, ülkenin Batı ve Doğu Avrupa arasındaki jeopolitik konumunun Polonya ordusuna kıta güvenliği açısından özel bir sorumluluk yüklediğini belirterek Polonya'nın Avrupa güvenliğinde "ön cephe" ülkesi olarak algılanmaya başladığını ifade etmiştir (Hoover Institution, 2022). Bu bağlamda Polonya, NATO'nun doğu kanadında caydırıcılığın merkezî unsurlarından biri hâline gelmiştir.

Bununla birlikte, güvenlik politikasının giderek militarize olması çeşitli eleştirileri de beraberinde getirmiştir. Savunma harcamalarındaki artışın, eğitim, sağlık ve bilim gibi alanlara ayrılan kaynaklar üzerinde baskı yarattığı ve silahlanma yarışını körüklediği ileri sürülmektedir (Zieba, 2022: 16). PiS, 2015'ten bu yana yapılan anketlerde uzun süre önde görünmesine rağmen, son yıllarda yaşanan iç siyasal sorunlar nedeniyle toplumsal desteğinde düşüş yaşamıştır (Erol & Başaran, 2022: 17–18).

Polonya, Ukrayna savaşını en sert eleştiren ülkelerden biri olmuş ve çok sayıda Ukraynalı mülteciye kapılarını açmıştır. Savaş, Polonya açısından ciddi güvenlik riskleri doğurmakla birlikte, ülkenin bölgesel ve stratejik önemini artıran fırsatlar da yaratmıştır. Bu süreçte Polonya, Rusya'nın yayılcı politikalarının sınırlandırılmasında öne çıkan bir bölgesel aktör ve lider konumuna yükselmiştir (Friedman, 2022). PiS döneminde Polonya–Rusya ilişkilerinde tansiyon belirgin biçimde artmış, tarihsel tehdit algıları ve güvenlikçi yaklaşımlar yeniden dış politikanın merkezine yerleşmiş ve Polonya'nın dış ve güvenlik politikası belirgin şekilde militarize olmuştur.

SONUÇ

Bu çalışmada, 2015 yılında hem parlamento hem de cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak Polonya siyasetinde belirleyici aktör hâline gelen PiS iktidarı döneminde dış politikada yaşanan dönüşüm, neoklasik realizm perspektifinden analiz edilmiştir. Neoklasik realizmin bağımsız–ara–bağımlı değişken metodolojisi çerçevesinde, Polonya'nın dış ve güvenlik politikasındaki değişim; bağımsız değişken olarak Avrupa'da yükselen sağ, ara değişkenler olarak ülke içi siyasal dinamikler ve bağımlı değişken olarak dış politika çıktıları üzerinden, ABD ve NATO, AB ve Rusya ile ilişkiler bağlamında incelenmiştir.

Kuruluşundan itibaren siyasal yelpazenin giderek sağına kayan ve muhafazakâr sağın ana temsilcisi hâline gelen PiS'in iktidara gelişinde, Avrupa genelinde yükselen popülist ve radikal sağ dalgaya etkili olmuştur. 2015 seçim zaferi, özellikle Orta Doğu kaynaklı göç hareketlerinin yarattığı toplumsal ve siyasal atmosferden bağımsız değerlendirilemez. PiS, Müslüman göçmenleri Leh kimliğine ve ulusal değerlere yönelik bir tehdit olarak sunan söylemiyle geniş bir seçmen desteği elde etmiştir.

PiS döneminde Polonya dış politikasında yaşanan dönüşüm, yalnızca iktidar değişimi ve iç siyasal faktörlerle sınırlı değildir. Aynı zamanda Avrupa güç dengelerinin yeniden şekillenmesi ve güvenlik ortamındaki kırılmalar da bu süreci etkilemiştir. Bu dönemde iç siyasette popülizm, liberal olmayan uygulamalar ve otoriter eğilimler güç kazanırken; dış politikada milliyetçilik ve Avrupa şüpheciliği belirginleşmiştir.

Sağcı popülist, milliyetçi ve muhafazakâr bir parti olan PiS'in iktidara gelmesiyle birlikte Polonya dış politikasında tarihsel tehdit algıları ve güvenlikçi yaklaşımlar yeniden ön plana çıkmıştır. Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve ardından Ukrayna savaşı, Polonya–Rusya ilişkilerindeki güvensizliği derinleştirerek Polonya'nın tehdit algısını artırmış ve dış ile güvenlik politikasının belirgin biçimde militarize olmasına yol açmıştır. Bununla birlikte Ukrayna savaşı, Polonya'nın jeopolitik önemini artırmış; ülke, NATO'nun Rusya'ya karşı caydırıcılık mimarisinin temel unsurlarından biri hâline gelmiştir. Bu çerçevede Polonya, NATO'yu hem ulusal hem de Avrupa güvenliğinin vazgeçilmez dayanağı olarak konumlandırmaktadır.

PiS iktidarı döneminde ABD ile ilişkiler güçlendirilirken, AB ile ilişkiler giderek sorunlu bir hâl almıştır. Ulus-devletlerin rolünün güçlendirilmesini savunan PiS, zamanla daha belirgin bir Avrupa şüphecisi çizgiye yönelmiştir. AB'nin Polonya'nın egemenliğini sınırladığı ve özellikle Almanya ile Fransa'nın çıkarlarına hizmet ettiği yönündeki algı, Varşova'nın AB merkezli dış politikadan uzaklaşmasına neden olmuştur. Anayasa Mahkemesi'ne yönelik müdahaleler, Polonya–AB ilişkilerinde derin bir krize yol açmış; AB, yargı bağımsızlığı ihlalleri gerekçesiyle Polonya'yı Avrupa Adalet Divanı'na sevk etmiştir. Bununla birlikte Ukrayna savaşıyla Polonya'nın artan stratejik önemi, PiS

hükümetine AB ile yaşanan gerilimleri kısmen dengeleme imkânı sağlamıştır. Rusya tehdidi, Polonya–AB ilişkilerindeki sorunların geçici olarak ikinci plana itilmesine yol açmıştır.

Son olarak, Ukrayna savaşıyla birlikte jeopolitik önemi artan Polonya, bölgesel rolünü güçlendirme ve liderlik kapasitesini artırma yönünde bir dış politika izlemektedir. Bu doğrultuda Üç Deniz İnisiyatifi gibi bölgesel işbirliği mekanizmalarına ağırlık verilmekte; PiS iktidarı altında Polonya, Orta ve Doğu Avrupa’da muhafazakâr ve milliyetçi bir blok inşa etmeye yönelik stratejik bir yönelim sergilemektedir.

KAYNAKÇA

- Bayır, Ö.E. (2024). Polonya’da Seçimler: Öncesi ve Sonrası”, Panorama, <https://www.globalpanorama.org/2024/06/leb/>
- BBC, (10 Nisan 2010). Polonya Cumhurbaşkanı’nın Uçağı Rusya’da Düştü, https://www.bbc.com/turkce/haberler/2010/04/100410_poland_2update
- BBC, (October 26, 2015). Poland Elections: Conservatives Secure Decisive Win, <https://www.bbc.com/news/world-europe-34631826>.
- BBC, (20 Ocak 2025). Poland Country Profile, <https://www.bbc.com/news/world-europe-17753718>.
- Bienczyk-Missala, A. (2016). Poland’s Foreign and Security Policy Main Directions, *Revista UNISCI Journal*, Sayı 40, (Ocak/2016), s. 101-118.
- Bobinski, A, (April 22, 2022). Poland’s Frozen Conflict Over Rule of Law. GMF, <https://www.gmfus.org/news/polands-frozen-conflict-over-rule-law>
- CIA. Gov, (2025). The World Factbook- Poland, <https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/poland/>.
- Congressional Research Service, (2023). Poland: Background and U. S. Relations, <https://sgp.fas.org/crs/row/R45784.pdf>.
- Colyer, I. (2021). The Polish Law and Justice Party’s Strategic Approach to Its Relationship With the European Union, *Undergraduate Journal of Humanistic Studies*, (11), s. 1-19.
- Çolakoğlu, E. (2019). Avrupa’da Mülteciler, Yükselen Aşırı Sağ ve Seçim Süreçleri, *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 33(3), s. 933-961.
- Eatwell, R. (2000). The Rebirth of the ‘Extreme Right’ in Western Europe, *Parliamentary Affairs*, 53 (3), s. 407-425.
- Elman, C. (2007). Realism, (Ed.: M. Griffiths), *International Relations Theory for the Twenty-First Century*. Routledge, pp. 12-20, London.
- Erol, M. S. ve Başaran, D. (2022). Rusya-Ukrayna Savaşı Bağlamında Polonya’nın Artan Jeopolitik Önemi, *Uluslararası Kriz ve Siyaset Araştırmaları Dergisi*, 6(1), s. 13-39.
- Friedman, G. (April 19, 2022). The World and a Small War. Geopolitical Futures, <https://geopoliticalfutures.com/the-world-and-a-small-war/>
- Hajdari, U. (December 31, 2019), The Demagogue’s Cocktail of Victimhood and Strength. The Atlantic, <https://www.theatlantic.com/international/archive/2019/12/poland-pis-minorities-lgbtq/604255/>.
- Hardin, G. (1974). Living on a Lifeboat, *BioScience*, 24(10), s. 561-568.
- Hoover Institution, (February 2, 2022). Poland: On The Front Line of European Security. <https://www.hoover.org/research/poland-front-line-european-security>
- Howard, M. M. (2001), Can Populism Be Suppressed in a Democracy? Austria, Germany, and the European Union, *East European Politics & Societies*, 15(1), s. 18-32.
- Inglehart, R. F., ve Norris, P. (July 29, 2016). Trump, Brexit, and the Rise of Populism: Economic Have- Nots and Cultural Backlash. HKS Working Paper No. RWP16-026, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2818659>
- Kaminski, M. A., ve Sliwia, Z. (2023). Poland’ Threat Assesment: Deepened, Not Changed, *National Defence Press*, 10 (2), <https://ndupress.ndu.edu/Media/News/News-Article-View/Article/3323942/polands-threat-assesment-deepened-not-changed/>.
- Kende, A. ve Kreko, P. (2020). Xenophobia, prejudice, and right-wing populism in East-Central Europe, *Current Opinion in Behavioral Sciences*, (34), s. 29–33.
- Kranz, M. (February 23, 2022). How the Russia-Ukraine Crisis is Turning Poland Into a Strategic Player. *Foreign*

Policy, <https://foreignpolicy.com/2022/02/23/poland-ukraine-russia-crisis-nato-strategic-role-military-diplomacy-war/>

- Kulesza, C. ve Rae, G. (2017). The Law and Justice Party and Poland's Turn to the Right, *Transform Europe*.
- Kupiecki, R. (2022). Poland's Security Policy after the Cold War, *Siyasal: Journal of Political Sciences*, Special Issue on Polish Foreign Policy in 21 st Century, s. 27-43.
- Langenbacher, N. ve Schellenberg, B. (2011). "Introduction: An anthology about the manifestations and development of the radical right in Europe", Eds.: N. Langenbacher ve B. Schellenberg, *Is Europe On The "Right" Path? Right-Wing Extremism And Right-Wing Populism in Europe*. s. 11-26), Friedrich-Ebert-Stiftung.
- Leruth, B. (2015). Operationalizing National Preferences on Europe and Differentiated Integration, *Journal of European Public Policy*, 22(6), s. 816- 835.
- Lubecki, J. (2005). Poland in Iraq. The Politics of the Decision. *The Polish Review*, 50(1), s. 69-92.
- Mearsheimer, J. (2019). Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order, *International Security*, 43(4), s. 7–50.
- Mercan, S. (2020). Polonya'nın İkillemi Olarak Avrupa Birliği ve Farklılaştırılmış Avrupa Bütünleşmesi, *Marmara Avrupa Araştırmaları Dergisi*, 28(2), s. 285-316.
- Milli Gazete, (04.07. 2022). "NATO, Doğu Kanadını Güçlendiriyor: Çok Uluslu Savaş Grupları Kuruldu," <https://www.milligazete.com.tr/haber/9852811/nato-dogu-kanadini-guclendiriyor-cok-uluslu-savas-gruplari-kuruldu>.
- Ministry of Foreign Affairs Republic of Poland Polish, *Foreign Policy Strategy*, 2017-2021, <https://www.gov.pl/attachment/869184c0-bd6f-4a20-b8af-a5c8190350a1>
- Minkenber, M. (2011). "The radical right in Europe today: Trends and patterns in East and West", Eds.: N. Langenbacher & B. Schellenberg, *Is Europe On The "Right" Path? Right-Wing Extremism And Right-Wing Populism in Europe*. pp. 37-46, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.
- Minkenber, M. (2013). The European Radical Right and Xenophobia in West and East: Trends, Patterns and Challenges, Eds.: R. Melzer & S. Serafin, *Right-Wing Extremism in Europe*. pp. 9-33), Friedrich Ebert Stiftung, Berlin.
- Missala, A. B. (2016). Poland's Foreign and Security Policy Main Directions, *Revista UNISCI Journal*, (40), <https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-78913/UNISCIDP40-6ABienczyk-Missala1.pdf>
- Mix, D. E. (March 7, 2016). "Poland and its Relations with the United States", <https://fas.org/sfp/crs/row/R44212.pdf>
- Modrzejewski, A. (2017), Catholic and Nationalist Populism in the Current Poland, *Perspective Politice*, 21-32.
- Mudde, C. (2000). *The Ideology of the Extreme Right*, Manchester University Press, Manchester.
- Mukhina, O. (2025). Ukraine Intelligence Chief Warns Poland to be Russia's Next Target if Kyiv Falls, <https://euromaidanpress.com/2025/02/25/ukraine-intelligence-chief-warns-poland-to-be-russias-next-target-if-kyiv-falls/>.
- National Electoral Commission (2005), "Presidential Election The Republic of Poland", <https://wybory2005.pkw.gov.pl/PZT/EN/WYN/W/index.htm>.
- National Security Strategy of The Republic of Poland, (2020). https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/National_Security_Strategy_of_the_Republic_of_Poland_2020.pdf.
- Office of Historian, "Fall of Communism in Eastern Europe, 1989", <https://history.state.gov/milestones/1989-1992/fall-of-communism>.
- Ost, D. (January 8, 2016). Regime Change in Poland, Carried Out From Within. *The Nation*, <https://www.thenation.com/article/archive/regime-change-in-poland-carried-out-from-within/>
- Ozan, H. (2018), Seçimsel Otoriteryanizm Bağlamında Polonya'daki Hukuk ve Adalet Partisi (PİS)'nin Bir İncelemesi. *Social Sciences Studies Journal*, 4(24), s. 4993-5001.
- Öner, S. (2014). "Avrupa'da Yükselen Aşırı Sağ, Yeni "Öteki"ler ve Türkiye'nin AB Üyeliği", *Ankara*

Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13(1), s. 163-184.

- Pienkos, D. (2006). A Fresh Start? Poland's 2005 Elections, *The Polish Review*, 51(2), s. 207-221. Polegki, O. (2021). The Intermarium in Ukrainian and Polish Foreign Policy Discourse, *East/West*, 8(2), 2021, s. 29–48. <https://doi.org/10.21226/ewjus562>
- Pytlas, B. (2021). From Mainstream to Power: The Law and Justice Party in Poland, In *Aufstand der Außenseiter. Die Herausforderung der Europäischen Politik durch den neuen Populismus* (pp. 401-414), (eds.) F. Decker, B. Henningsen, M. Lewandowsky, P. Adorf, Baden-Baden, Nomos.
- Ripsman, N. M., Taliaferro J. W., ve Lobell, S. E., *Neoclassical Realism, the State, and Foreign Policy*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Ripsman, N. M., Taliaferro J. W., ve Lobell, S. E., (2016). *Neoclassical Realist Theory of International Politics*, Oxford University Press, Oxford.
- Rodkiewicz, W. (2017). Poland as an Ally, In *Global Allies: Comparing US Alliances in the 21 st Century* (ed.) Michael Wesley, Australian National University Press.
- Rose, G. (1998). Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy, *World Politics*, 51(1), s. 144-172. Sadurski, W. (2018). Polish Constitutional Tribunal Under PiS: From an Activist Court, to a Paralysed Tribunal, to a Governmental Enabler, *Hague Journal on the Rule of Law*, s. 1-22.
- Schweller, R. (2006) *Unanswered Threats: Political Constraints on the Balance of Power*, Princeton University Press, Princeton.
- Stokes, B. WIKI, R, ve Poushter, J. (June 12, 2016). Europeans Face the World Divided, *Pew Research Center*, <https://www.pewresearch.org/global/2016/06/13/europeans-face-the-world-divided/>
- Szeptycki, A. (2022). Populist Foreign Policy and its Consequences: The Case of Poland Under the Rule of The Law and Justice Party, *SİYASAL: Journal of Political Sciences*, 31(1), s. 45-59.
- Tavukcu, S. (18 Şubat 2022). “Üç Deniz İnisiyatifi (TSI) Rusya Karşıtı Yeni Bir Güvenlik Eksenine Dönüştürülebilir mi?”, *Stratejik Düşünce Enstitüsü*, <https://www.sde.org.tr/sinan-tavukcu/genel/uc-deniz-inisiyatifi-tsi-rusya-karsiti-yeni-bir-guvenlik-eksenine-donusebilir-mi-kose-yazisi-25835>
- The White House (December 23, 2021). “Summit for Democracy Summary of Proceedings”, <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/12/23/summit-for-democracy-summary-of-proceedings/>
- The Guardian, (10 Nisan 2010), “Polish President Lech Kaczynski Killed in Plane Crash”, <https://www.theguardian.com/world/2010/apr/10/poland-president-lech-kaczynski-killed>.
- The Guardian, (11 Ekim 2023), “Archive, 1989: Poland Holds First Free Elections in More Than 40 Years”, <https://www.theguardian.com/world/2023/oct/11/poland-holds-first-free-elections-in-more-than-40-years-1989>.
- World Bank, Military Expenditure (% of GDP)- Poland, <https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=PL>.
- Zakaria, F. (1998). *From Wealth to Power*, Princeton University Press, Princeton.
- Zieba, R. (2022). Poland's Foreign Policy Under the Rule of the Law and Justice Party, *SİYASAL: Journal of Political Sciences*, 31(1), s. 11-26.